

TOHIR MALIKNING “ALVIDO, BOLALIK” ASARIDA “FARZAND” KONSEPTI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6565708>

Iroda Bahronova,

NavDPI O‘zbek tili va adabiyoti fakulteti

1-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: f.f.f.d. (PhD) N.J. Yarashova

Annotatsiya: *Ushbu maqolada yosh konsepsiyasi, farzand konsepti hamda u bilan bog‘liq tushunchalar haqida so‘z yuritiladi. Bu boradagi fikrlar o‘rganiladi va Tohir Malikning “Alvido, bolalik” asaridagi parchalar asosida tahlil qilinadi.*

Kalit so‘zlar: *konsept, farzand konsepti, yosh konsepsiyasi, oila, ota-ona, millat.*

Tilimizda va jahon tilshunosligida konseptning o‘rganilishiga oid ko‘plab tadqiqotlarni ko‘rishimiz mumkin. Ayniqsa, biz farzand konseptiga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, o‘zbek tilida ushbu tushuncha kengroq ma‘noda qo‘llaniladi. Farzand tug‘ilishidan toki voyaga yetkuncha bo‘lgan davrda yosh va aqliy salohiyati o‘sib borishi jihatidan turlicha nomlanadi. Masalan, o‘zbek tilida farzand so‘zi chaqaloq, bola, o‘g‘il, qiz kabi tashkil etuvchilardan iborat umumiy tushunchalardir. Fransuz olimi Lui Bazening ham ushbu mavzuga oid qarashlari “Концепсия возрасту у древных тюрских народов”, ya‘ni “Qadimgi turkiy xalqlarda yosh konsepsiyasi” nomli maqolasida keltirilgan va u 1986-yilda “Зарубежная туркология” jurnalida e‘lon qilinadi. Ushbu maqolada Xitoyda 557-581-yillarda hukm surgan “Chu dinastiyasining solnomasi”dan quyidagi parcha keltiriladi: “Ular (ya‘ni Mo‘g‘uliston hududidagi turkiy xalqlar) yillar almashinuvi va vaqtning sarhisobini yashil bo‘lgan o‘tlar orqali aniqlashardi”.⁵¹

Bilamizki, tilimizda farzand konsepti obrazli va qadriyatli munosabatlarga asoslangan tarzda bo‘ladi. U “ota”, “ona”, “millat”, “oilal” tushunchalari bilan chambarchas bog‘liqdir. Tohir Malikning “Alvido, bolalik” asari misolida qaraydigan bo‘lsak, mentalitetimizga xos odat bo‘lgan onaning farzandiga g‘amxo‘rligini ko‘rishimiz mumkin: *“Asror orqasiga tisarilib, oshxonaga qaytdi. Balkon eshigini qattiq yopdi. Jo‘mrakdan suv oqizib yuziga tutdi. Orqada sharpa sezib, sapchib tushdi. Qarasa – onasi. Sinchkov nazarini qadab turibdi.*

⁵¹ Луи Базен. Зарубежная туркология. –Москва, 1986.

-Senga nima bo'ldi? - dedi u Asrorning sochini silab. Asror onasidan ko'zini olib qochdi, keyin yutinib:

-Uyqum kelmayapti, - dedi.

-Charchagansan. Kechagi to'yda uxlatishmabdi, eshitdim. Kirib yot, uyqung kelmasa, sana. Yuzgachami, minggachami, sanayver. Uxlaganingni bilmay qolasan.

Asror onasiga qarab oldi. "Onamning soddaliklari ham yaxshi", deb o'yladi-da, xonasiga qarab yurdi.

"Urinib qolyapti, bolam boyaqish, - deb o'yladi Ma'suma uning izidan qarab, - to'yga yubormay desam bo'lmasa, borsa bu ahvol. Erta-indin havo yurishib ketsa, to'y yana ko'payadi. Bolamga yana javr. Bormasa otasiga javr. Topgan-tutganlari shularga-da axir, ko'tarib ketarmidi. Yaxshi hamki Asrorim buni tushunadi..." (5-6-b.).

Yuqoridagi parchada ko'rib o'tganimizdek, o'zbek onasining soddaligi, farzandiga mehribonchiligi aks etgan. Farzand xoh qiz bo'lsin, xoh o'g'il – ota-ona uchun bu ahamiyatsiz, ulardan bor mehrini ayamaydi. Yana bir o'zbekona an'analarimiz borki, ular qon-qonimizga singib ketgan. Bu odatlar – ota-onani e'zozlash, ularga tik boqmaslik, ularni haqorat qilishlariga aslo yo'l qo'ymaslik, aytganlariga amal qilish va hokazo. "Alvido, bolalik" asarining qahramoni Asror ham otasi uni qancha azoblasa-da, bu ozorlarga e'tibor qilmaydi. Otasining chizgan chizig'idan chiqmay, aytganlariga so'zsiz rioya qiladi, to'ylarga birga boradi. Garchi otasi uning o'qishiga to'sqinlik qilsa ham, bunga qarshilik bildirmaydi.

"...Professor bo'lishni orzu qilardim. Men orzuyimga yetmagunimcha tinchimayman. Faqat.. men emas, sen professor bo'lasan. Seni otang odam qilolmaydi, men odam qilaman. Otang nima nima qildi? Seni zo'r litseydan chiqarib olib, yonida childirma chaldirib yuribdimi? Seni men o'qitaman. Tagingda "mers", o'sha otarchi otang ham seni ko'rganida ta'zim qilib turadi.

-Adamni bunaqa haqorat qilmang.

-Adang podlets odam. Sening qadringga yetmaydi. Men yetaman qadringga... Adangga alohida jazo o'ylab qo'yganman.

-Adamga tegmang.

-Qo'rqma, adangni chertmayman, lekin vaqti kelib o'qishingga to'sqinlik qilgani uchun afsuslanadi. Sendan kechirim so'raydi.

-Kerakmas". (78-79-b.)

Asarda shunday otalar ham tilga olinganki, farzand degan tushuncha go'yo unga yotdek tuyuladi. Buni biz asar qahramoni Salimning otasi misolida ko'rishimiz mumkin: "Salimning otasi bolaligida oyog'ini sindirib olganmi yo tug'ma cho'loqmi, harholda hassasiz yurolmaydi. Qaldirg'och mo'ylovini qo'yib,

sochni qirdirib do'ppi kiyib yuradigan bu odamning mehnatga tobi - toqati yo'q. Shamollasa aksirishga ham erinadigan ota bolasi nechtaligini ham bilmasa kerak. O'n bir bola nima yeb, nima ichyapti, ikki qiz nima uchun erga chiqmay turib tug'ib oldi, endi ularning turish-turmushi nima bo'ladi – ishi yo'q. Hammasiga Salimning onasi balogardon...”(31-b.).

Farzand tushunchasini uning voyaga yetgan davridan boshlab jins nuqtayi nazaridan farqlash boshlanadi. Ya'ni endi ular umumiy nom bilan emas, alohida nomlar bilan ataladi: “o'g'il”, “qiz”. Buni o'zbek xalqida har bir jins vakillarining tarbiyasiga bo'lgan e'tibor turfa xilligi bilan ifodalash maqsadga muvofiq. Aytish kerakki, o'g'il bolaga ham, qiz farzandga ham xalqona qarash bo'yicha zaruriy tarbiya oilasida, ya'ni ota-onasi tomonidan beriladi. Ammo yuqorida aytilganidek, Salimning otasi kabilar ham jamiyatimizda uchrab turadi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, farzand konsepti keng ma'noli va har bir millatga xos tushuncha. Bu konsept turi o'zbek xalqining shaxs haqidagi qarashlari, oilaviy an'analar va farzand borasidagi xalqona xususiyatlarni aks ettiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Луи Базен. Зарубежная туркология. – Москва, 1986.
2. Tohir Malik. Alvido, bolalik. – Toshkent: Sharq, 2009.
3. “Jahon adabiyoti” jurnali. – Toshkent, 2013. №2.
4. Yarashova N. D. PHONETIC AND METHODOLOGICAL FEATURES OF CHILDREN'S SPEECH IN THE ARTISTIC TEXT //湖南大学学报 (自然科学版). – 2021. – Т. 48. – №. 11.
5. YARASHOVA N. J. THE LIGHTS OF JEWELS OF TURKIC LANGUAGE IN THE WORKS OF ALISHER NAVOI //THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука. – 2021. – №. 9. – С. 659-661.
6. Yarashova N. BOLALAR NUTQIDA UCHRAYDIGAN DUDUQLANISHLARNING LINGVOPSIXOLOGIK SABABLARI //МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ С ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ. – 2022. – Т. 2. – №. 18.03. – С. 332-338.
7. Jumaevna N. Y. DEVELOPMENT OF LINGUOCREATIVE ABILITIES IN CHILDREN'S SPEECH //Modern Journal of Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 3. – С. 5-8.
8. Jumaevna N. Y. Psychological Characteristics of Preschool Children. – 2022.
9. Ярашова Н. Ж. ФОНЕТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОЙ РЕЧИ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ

//Традиции и новации в профессиональной подготовке и деятельности педагога. – 2020. – С. 126-129.

10. Jumaevna N. Y. METAPHOR IN CHILDREN'S PROSE AS A LINGUOCULTUROLOGICAL PHENOMENON //Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 18-22.
